

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
874 sahifa, aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
“Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati”ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: “Tadbirkor va ishbiarmon” MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Роль искусственного интеллекта в управлении финансовым потенциалом предприятий.....	10
Юсупов Файзулла Якубович	
Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini moliyaviy vositalar orqali takomillashtirish: “Navoiy” EIZ misolida.....	20
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Davlat xaridlari jarayonini boshqarish va nazorat qilishning muhim jihatlari.....	26
Xodjamqulov Shahboz Sherali o‘g‘li	
Oliy ta‘lim tizimini baholash: milliy model va global standartlar.....	31
Hakimov Hakimjon Abdullo o‘g‘li, Hakimova Gulnoza Abdulloyevna	
Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishda xorij tajribasi.....	37
Qodirov Iskandar Alisher o‘g‘li	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения.....	41
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
Xorazm viloyati eksport strategiyasini takomillashtirishning iqtisodiy va ijtimoiy ta’sirlari.....	50
Fozil Xolmurotov	
Suv resurslarini tejashda aqli sug‘orish tizimlarining ahamiyati.....	62
Abdullayev.A., Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati raqobatbardoshligini oshirishning marketing vositalari.....	68
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
The current state and development trends of innovative activity in agriculture.....	72
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Методология оценки инновационной деятельности.....	78
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil iqtisodiy o‘shishda raqamli iqtisodiyot va tadbirkorlikning integratsiyalashuvi.....	86
Xodjamov Asliddin O‘ktam o‘g‘li, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiya qilish yo‘llari tahlili.....	92
Abdurazzoqov Abdualim Abdujabbor o‘g‘li	
Направления повышения эффективности средств, направляемых на обеспечение занятости населения и сокращение бедности.....	97
Маликов Аuezхан Жорабекович	
O‘zbekiston uy xo‘jaliklarining farovonlik koeffitsiyenti: blackorby va donaldson yondashuvi asosida tahlili.....	106
Boltayeva Dilafza Jumaqulovna	
O‘zbekistonda aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalarning o‘zgarish dinamikasi.....	114
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, davlat iqtisodiy siyosatini takomillashtirish va sirkulyar iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishning samaradorligini oshirish yo‘llari.....	123
Muratbaeva Eleonora Muxamedjan qizi, Saifnazarov Ismoil Saifnazarovich	
Yangi o‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanish tendensiyalari.....	132
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	

Mulkchilik shakliga ko'ra tijorat banklarida depozitlarining amaldagi holati tahlili	138
Allaberganov Sirojali Saxatovich	
Bandlikni ta'minlashda moliyaviy mexanizmlarning o'rni va ahamiyati	151
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
Mustaqil direktorlar ulushi, nomoliyaviy axborotlarning oshkor qilinishi va dividend siyosatining kapital qiymatga kompleks ta'siri	159
Urinov Bobur Nasilloevich	
Turizm orqali ish o'rinlarini yaratish va bandlik muammosini kamaytirish imkoniyatlari	167
Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Kam quvvatli gidroelektr stansiya uchun mos bo'lgan inverter, reduktor, akkumulyator va generatorni tanlash	173
Xamrayev Og'abek Oybek o'g'li, Davletov I.Y.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmoqlarini ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari	182
Ibragimova Gulnoza Sayidmuradovna	
Terminologiya va ilmiy terminologiya xususida	188
Ruziyeva Gulnoz Temirqulovna	
O'zbekiston Respublikasida innovatsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish yo'llari	192
Ramazonov Javohir Bekzod o'g'li	
Bazalt chiqindi toshqol asosidagi kam suv talabchan sementlarning samaradorligini oshirish	197
Babayev Sultonbek Sunnat o'g'li	
Qashqadaryo qayta tiklanuvchi energiya manbalarining samaradorligini turli yondashuv asosida baholash	203
Omonova Sitara Zafar qizi, Utayev Sobir Achilivich	
Tilshunoslikning mexanika muhandisligi terminlari xususida	208
Mansurova Nafisa Qamariddinovna	
"Chizma geometriya va perspektiva" fanining arxitektura bilimlari tizimidagi roli	213
Yusubjonov Jonibek Farxod o'g'li	
Geodezik plan olishning avtomatlashgan usullari	219
Mamajonova Nodira Alisher qizi	
Zamonaviy arxitektura interyer dizaynida milliy grixva islomiy naqshlar uyg'unligi	225
Qo'chqarov Baxodir O'lmasovich	
Qurilishda mehnat unumdorligini oshirish va uni prognozlashning nazariy asoslari	230
Abduvaliyev Bekzod Muhiddin o'g'li	
Qishloq aholi hududlaridagi zamonaviy innovatsion o'zgarishlarining o'rta ta'lim maktablari tuzilishidagi ta'siri	235
Abdurahmonov Olimjon Obboqul o'g'li	
Seysmik hududlarda qurilish konstruksiyalarini to'g'ri tanlash	241
Egamberdiyeva Shaxnoza Abdurashidovna	
Arixiy yodgorliklarning me'moriy-rejaviy, konstruktiv va badiiy bezak yechimlari	251
Sotvoldiyev Azamatjon Akramjon o'g'li	
Xitoy va O'zbekiston tajribasi asosida soliq to'lovchilar reytingi tizimi orqali fiskal intizomni mustahkamlash	255
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Turizmga investitsiyalar iqtisodiyotimizga ijobiy ta'siri etuvchi omillari sifatida	268
Ayubov Ilyos Iloxovich, Tursunov Qosimbek Nodirovich	

Problems of determining the informativeness of input and output parameters in object management	275
Turapov Ulugbek Urazkulovich	
Tijorat banklari faoliyatiga foiz riskining ta'siri: ilmiy-nazariy asoslar va amaliyot tahlili	280
Turdiyev Abdulhakim Qulbazarovich	
Zamonaviy moy filtrlarining dvigatel ishlash resursini oshirishiga ta'siri.....	290
Mirzakarimov Rustambek Xusanboy o'g'li	
Qayta tiklanadigan energiya manbalari: zamonaviy global tendensiyalar va O'zbekiston uchun perspektivlar	295
Bozarov Elyor Boboqulovich, Rustamova Sarvinoz Azizbek qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda investitsiyaning ahamiyati.....	300
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
Strengthening and enhancing the export potential of industrial enterprises for sustainable growth.....	305
Researcher of Tashkent State University of Economics	
Davlat tashkilotlarining bitiruvchilarga bo'lgan ehtiyoji va talablari.....	310
Daminova Barno Esanovna, Bozorova Irina Jumanazarovna, Pardayeva Muqaddas Zafar qizi	
Erkin iqtisodiy hududlar soliq rejimlarini takomillashtirishning xorij tajribasi.....	320
Boltayev Jo'rabek Yusofovich	
Tabiiy va sun'iy tolalar sanoatini diversifikatsiya qilish orqali investitsion jozibadorlikni oshirish.....	325
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B segmentida omnichannel marketing strategiyalarining qo'llanishi	331
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	338
Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna	
Task mapping and job scheduling implications of fdi inflows and governance quality metrics	343
Nilufar Zikirullaeva Dilmurod qizi	
Yangi O'zbekiston savdo-iqtisodiy munosabatlari rivojlanishida xizmatlar eksportining ahamiyati	350
Eshanqulov Baxodir Abduraxmon o'g'li	
Budjet daromadlarini shakllantirishda yirik soliq to'lovchilarning tutgan o'rni	357
Tohirov Shuhrat Niyoz o'g'li	
Davlat maqsadli jamg'armalari resurslarini boshqarish va samarali foydalanish yo'nalishlari.....	361
Xushmurodov Baxtiyor Turg'un o'g'li	
Kichik biznes hamda xususiy tadbirkorlik subyektlari amaliy holati, sohani rivojlantirish asoslari	365
Ortiqov Ulug'bek Akrombek o'g'li	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari	371
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Tijorat banklarida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha zamonaviy tendensiyalar	375
Latipova Lola Ilhomovna	
Soliq stavkalarini tabaqalashtirish orqali soliq to'lovchilar faoliyatini muvofiqlashtirish	380
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Transformatsiyalash jarayonida tijorat banklari likvidligini oshirishning nazariy asoslari	385
Poyonov Bobir Bekmurod o'g'li	

The importance of implementing international accounting standards in uzbekistan	393
Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Ikki o'lovli geofizik signallarni raqamli ishlashda XAAR tez o'zgartirish algoritmlari.....	403
Ibragimov Sanjarbek Salijanovich, Mullajonov Baxodirjon Arabboyevich	
Turizm infratuzilmasi va xizmat sifatini oshirish maqsadida yangi turistik yo'nalishlar va imkoniyatlar yaratish chora tadbirlari.....	410
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Hakimov Zoxid Norbo'tayevich, Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, Ro'zimatov Sanjarbek Qosimjon o'g'li	
Korporativ boshqaruvda budjetdan tashqari mablag'lar samaradorligini oshirish.....	420
Saidaxmedova Aida Mirzayevna	
Enhancing labor productivity in industrial enterprises of developed countries: experiences and strategies	426
Abduxakimova Farangiz Sidikjon kizi	
Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali "Olmaliq KMK" ajda innovatsion loyihalarni boshqarish samaradorligini oshirish yo'llari.....	434
Inamova Farida Usmanjanovna	
Methodological problems of accounting of fixed assets	439
Kholbekov Rasul Olimovich	
Необходимость платежной системы.....	446
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Зеленое IPO как новый инструмент финансирования.....	451
Шахзод Сайдуллаев	
Инструменты фондового рынка в международной практике повышения инвестиционной привлекательности бизнеса.....	459
Юлдуз Усманова	
Модели устойчивого развития туризма: международный опыт и возможности адаптации в узбекистане.....	471
Сальникова Елена Александровна	
Внедрение антикоррупционных стандартов ISO в узбекистане	478
Исмаилов Баходир Исламович, Зокиров Саидакмал Баходир угли	
Global moliyaviy markazlarni baholash mexanizmi	483
Sharipova Shaxinabonu Orif qizi	
Трансформация банковского сектора узбекистана под влиянием цифровых технологий.....	488
Захарова Ирина Борисовна, Непейвода Андрей Николаевич	
Uy-joy fondini qulayligini modernizatsiya va rekonstruksiya orqali oshirish imkoniyatlari.....	493
Inoyatova Durdona Shoxaydarovna	
Влияние технологии блокчейн на банковскую сферу.....	500
Амонова Хафиза	
Buxoro viloyatida suv tanqisligi sharoitida resurs tejankor agrotexnologiyalar asosida agrobiznesni barqaror rivojlantirish masalalari.....	504
Ro'ziyev Sobirjon Samatovich, Saidova Firuza Kamolovna	
O'zbekiston respublikasida demografik dividend olish imkoniyatlaridan oqilona foydalanish metodlari	510
Sharipov Sherzod Shavkatovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan jamoatchilik nazorati mexanizmlari	515
Sharoxmatov Abdurahim Abdulamitovich	

Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatiga investitsiya jalb etish-taraqqiyot garovi.....	522
Karimova Komila Daniyarovna	
Islomiy banklar tizimi va ularning faoliyatini o'zbekistonda rivojlantirish istiqbollari.....	529
Dilovarxo'jayeva Dilnozaxon Shavkatxo'ja qizi	
The use of media technologies in teaching russian language lessons	534
Khojaeva Kh.S.	
Davlat budjetini shakllantirishda soliqlarning o'rni.....	538
Yuldashev Javohirbek Ikromjon o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klaster subyektlarida buxgalteriya hisobini takomillashtirishda elektron imzoning roli	543
B. Q. Madartov, G. R. Xolmurodova	
Разработка новых инновационных антикоррозионных решений для защиты стального оборудования нефтегазовой отрасли.....	547
Курбанова Фируза Солеховна, Очилев Абдурахим Абдурасулович, Саатов Санжар Каландарович	
Glitserin bikarbamat sintezi.....	552
Bafoyev Abduhamid Hoshim o'g'li	
Respublikada tibbiy xizmatlarini raqamlashtirish asosida rivojlantirishning konseptual yo'nalishlari.....	558
Axmedov Zafarjon A'zamovich, Karabaev Sanjar Abdusamatovich, Uraqov Shokir Ulashovich	
Shamol turbinasi parraklarining burilish burchagini roslashning amaliy ahamiyati	567
Muzaffarov Firdavs Fuzayl o'g'li, Rashidov Sherzod Kahramonovich, Hojimurodov Jasur Erkinovich	
Оценка комфортности городской среды в узбекистане на основе интегральных индикаторов коммунальной обеспеченности	573
Шатохина Светлана Юрьевна	
Avtotyuning tushunchasi, turlari va tasnifi	581
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich, Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li	
"Yashil eksport" tushunchasining mohiyati va uni o'zbekiston iqtisodiyotiga joriy qilish imkoniyatlari.....	586
Ibadullayev Ergash Bakturdiyevich	
Методология оценки влияния факторов, определяющих прямые иностранные инвестиции на экономическую безопасность страны	593
Глазова Марина Викторовна	
Yashil iqtisodiyot sharoitida soliqlarni raqamlashtirishni takomillashtirish	600
Jo'rayev Botir Abdiyevich	
Information exchange acceleration in emergency modes of intelligent control systems	607
Azizbek Yusupbekov Nodirbekovich, Husniddin Esonov Mamarasul o'g'li	
Ijro mexanizmlarini vizual simulyatsion modellashtirishning boshqaruv samaradorligini oshirishdagi ahamiyati	613
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Esonov Husniddin Mamarasul o'g'li, Mamatqulov Toir Chorshanbiyevich	
Sement qorishmasi tarkibiga polivinilatsetat, akril emulsiyasi va suyuq shisha (natriy/silikat eritmaları)ni qo'shish orqali mustahkamlik darajasini oshirish	618
Imamov Suxrob Solexovich	
Инновационные технологии получения металлического индия из оборотных растворов цинкового завода (Алмалыкский ГМК).....	624
Абдиева Манзура Маткаримовна	

Analysis of the use of equipment for cleaning and preparing a lightweight drilling fluid.....	629
Xolmuxammadiyev Abduxoliq Mahammadi o'g'li, Toshev Sherzod Orziyevich	
Перспективы территориальной организации и развития пищевой промышленности в самаркандской области	635
Хамраев Казим	
Zamonaviy korxonalarda blokcheyn texnologiyalarining qo'llanilishi va ularning samaradorlikka ta'siri.....	645
Mardiyev Bunyod Sirojiddin o'g'li, To'g'onov Ibrohimxo'ja	
Raqamli iqtisodiyotda moliyaviy injiniring asosida bank innovasiyalarini joriy etish jarayonini takomillashtirish.....	652
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
Yo'l qurilish tashkilotlarida oqilona moliyaviy strategiyalarni amalga oshirish	659
Raximov Dilshodjon	
"UZSUVTAMINOT" AJ tizimidagi korxonalarining biznes jarayonlari bo'yicha asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari (kpi) ni baholash uslublari.....	664
Saidakbarov Xusniddin Abdisalomovich	
Xizmat ko'rsatish sohasida mulkni qayta baholash va unga yetkazilgan moddiy zararni aniqlashning vazifa va tamoyillari.....	668
Xadjayev Kamoliddin Fazliddinovich	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklari faoliyatida biznesi ekotizimini tashkil etish yo'llari va prinsiplari	673
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
0,4 kv kuchlanishdan ta'minlanuvchi suv nasoslarini tarmoq faza kuchlanishi yo'qolishidan himoyalash.....	679
Xalikova Xurshida Abdullayevna, Nurova Malika Abduzairovna, Mustayev Ruslan Aktamovich	
Tikilayotgan brezent materiallari choklariga polimer qoplovchi uskunaning tarkibli roligi bikrligini aniqlash.....	684
Amonov Abdurahmon Rafiq, Muxamedjanov Mironshoh Mansurjon o'g'li	
Urban aglomeratsiyalar sharoitida yer osti inshootlariga ta'sir etuvchi geologik xavflarni kompleks baholash.....	688
Irgashev Shavkatbek Turdiyevich	
Algorithm for optimizing repetitive tasks in production process execution mechanisms	694
Azizbek Yusupbekov Nodirbekovich, Husniddin Esonov Mamarasul o'g'li Assistant	
Методологический подход "дебют четырёх коней" в оценке финансового потенциала	702
Буранова Лола Вахобовна	
Tijorat banklari aktivlarining samaradorlik ko'rsatkichlari.....	714
Absamatov Anvar Ergashovich	
Qurilish sohasida investitsion faoliyatni shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	720
Karimov Inomjon Ortikbaevich	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari	728
Komilova Lola Nasilloevna	
Analitik sinov laboratoriyalarida xavflarni aniqlashning ilmiy-uslubiy uslubiy yechimlari	737
Masharipov Shodlik Masharipovich, Erkaboyev Abrorjon Xabibullo o'g'li, Ibroximov Jasurbek Maxammadovich	
Zamonaviy metrologiya asoslari, kvant metrologiyaning istiqbollari.....	742
Ibroximov Jasurbek Maxammadovich	

Infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish uchun investitsiyalar kiritishning zarurati va samaradorlik ommillari	746
Musoyev Behruz Shaxobjon o'g'li	
Mintaqaning investitsion imkoniyatlarini oshirishda xorij tajribasi.....	750
Masharipov Sardorbek Farxadovich	
Jahonda kriptovalyutalar bozori rivojlanishining asosiy tendensiyalari va ularning kelajakdagi ta'siri.....	756
Jo'rayev Yahyo Ikromjon o'g'li	
Fond bozorida zamonaviy moliyaviy marketing: trendlar, muammolar va kelajakdagi yo'nalishlar	761
Mirmahmudova Nozima Xusniddinova	
Enhancing competitiveness in uzbekistan's oil and gas sector: strategies for technological innovation, regulatory frameworks, and market dynamics	766
U. Yusupov, Zhao Zijun	
Yashil buxgalteriya hisobi: buxgalteriya hisobida uglerod chiqindilarini hisobga olishning nazariy yondashuvlari	772
Xalilov Sherzod Axmatovich	
"Yashil" polimer sirt-faol moddalar orqali mahalliy suv-neftli emulsiyalarni parchalash usuli.....	786
Hamroyev Obid Olimovich, Sattorov Mirvohid Olimovich	
Agrar sektorning iqtisodiy rivojlanish holati va undagi asosiy tendensiyalarni kompleks statistik usullardagi tahlili	792
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Uy xo'jaliklarining iqtisodiy faolligi va jamg'armalarning shakllanishi: o'zbekiston tajribasi asosida tahlil va takliflar	797
Berdiyev G'ayrat Ibragimovich	
Analysis of the characteristics of fabric samples when selecting fabrics for working clothes for spinners	806
Nigora T. Gafurova, Malika E. Khujaeva	
Quyosh hovuzlarida issiqlik saqlash jarayonlari: eksperimental tadqiqot va nazariy tahlil.....	819
Maxmudova Marjona Maxsud qizi	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlashda sertifikatlashning uslubiy jihatlari	827
Mahamatova Maftuna	
Aholi bandligini ta'minlash orqali kambag'allikni kamaytirish: innovatsion yondashuvlar.....	832
Rahmatov Shuhrat Ahadovich, Hasanova Xolida Xoliqovna	
O'zbekistonda xufiyona iqtisodiyotning statistik tahlili.....	839
Koshanov Abdimurat Azat uli	
Sanoat korxonalarida boshqaruv tizimini takomillashtirish	844
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Jo'rayev Ulug'bek Ayubxon o'g'li	
Конструктивные решения и технологические подходы к повышению эффективности измельчения в шаровых мельницах	849
Акмал Жуманазаров	
Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash va logistikasini boshqarishda sun'iy intellektning qo'llanilishi	854
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	
Stem-ta'limni rivojlantirishda menejment strategiyalari: tajribasidan optimal foydalanish va o'zbekistonga joriy qilish imkoniyatlari.....	861
Saidaxmedova Nodira Iloxomovna	

Влияние увеличения темпов роста населения на экономический рост:
возможности и вызовы.....866
**Камилова Наргиза Абдукахоровна, Назарова Рухшона Бектурдиевна,
Халимов Шухрат Мамадаминович**

ВЛИЯНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ТЕМПОВ РОСТА НАСЕЛЕНИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ

Камилова Наргиза Абдукахоровна

кандидат экономических наук, доцент,
Самаркандский институт экономики и сервиса

Назарова Рухшона Бектурдиевна

Студентка экономического факультета
Самаркандский институт экономики и сервиса

Халимов Шухрат Мамадаминович

Студент экономического факультета
Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация: Наша статья посвящена анализу влияния увеличения темпов роста населения на экономический рост, а также рассмотрению как положительных, так и негативных последствий для экономической системы. Увеличение численности населения в странах с развивающейся экономикой может стать как возможностью для увеличения рабочей силы и потребительского спроса, так и вызовом в виде перераспределения ресурсов, увеличения социальной нагрузки и проблем с экологической устойчивостью. В статье мы рассматриваем различные аспекты этого процесса, включая влияние роста населения на трудовые рынки, социальные и инфраструктурные системы, а также потенциальные пути адаптации и решения возникающих проблем.

Ключевые слова: темпы роста населения, экономический рост, демографический переход, трудовой рынок, социальная инфраструктура, устойчивое развитие, эффект масштаба, социальные вызовы, модели экономического роста, инвестиции в человеческий капитал.

Annotatsiya: Bizning maqolamiz aholi o'sish sur'atlarining o'sishining iqtisodiy o'sishga ta'sirini tahlil qilishga, shuningdek, iqtisodiy tizim uchun ijobiy va salbiy oqibatlarni ko'rib chiqishga bag'ishlangan. Rivojlanayotgan mamlakatlarda aholi sonining o'sishi ishchi kuchi va iste'molchilar talabini kengaytirish imkoniyati, shuningdek, resurslarni qayta taqsimlash, ijtimoiy yuklarni oshirish va ekologik barqarorlik muammolari ko'rinishidagi qiyinchilik bo'lishi mumkin. Ushbu maqolada biz ushbu jarayonning turli jihatlarini, jumladan, aholi o'sishining mehnat bozorlariga, ijtimoiy va infratuzilma tizimlariga ta'sirini, shuningdek, paydo bo'lgan muammolarni moslashtirish va hal qilishning potentsial usullarini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: aholining o'sish sur'ati, iqtisodiy o'sish, demografik o'tish, mehnat bozori, ijtimoiy infratuzilma, barqaror rivojlanish, miqyosdagi iqtisodlar, ijtimoiy muammolar, iqtisodiy o'sish modellari, inson kapitaliga investitsiyalar.

Abstract: Our article analyzes the impact of increasing population growth rates on economic growth, and considers both positive and negative consequences for the economic system. Population growth in developing countries can be both an opportunity to increase the labor force and consumer demand, and a challenge in the form of resource redistribution, increased social burden, and problems with environmental sustainability. In the article, we consider various aspects of this process, including the impact of population growth on labor markets, social and infrastructure systems, as well as potential ways to adapt and solve emerging problems.

Keywords: population growth rates, economic growth, demographic transition, labor market, social infrastructure, sustainable development, economies of scale, social challenges, economic growth models, investments in human capital.

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия Узбекистан переживает значительные демографические изменения, что сказывается на различных аспектах экономической жизни страны. Одним из наиболее важных факторов, определяющих будущее экономического развития, является темп роста населения. Увеличение численности населения в Узбекистане создает как возможности для стимулирования экономического роста, так и новые вызовы, связанные с обеспечением устойчивости экономики, социальной сферы и окружающей среды. В частности, более высокий уровень населения способствует расширению внутреннего рынка, увеличению числа трудоспособных граждан и росту потребительского спроса. Однако ускоренный рост населения также ставит перед страной задачи по обеспечению рабочих мест, созданию инфраструктуры, улучшению качества образования и здравоохранения.

Целью данной статьи является анализ влияния увеличения темпов роста населения на экономический рост Узбекистана, а также выявление возможных путей для эффективного использования демографического потенциала страны. В статье рассматриваются как позитивные аспекты, так и вызовы, связанные с таким ростом, включая воздействие на производство, трудовые ресурсы, социальную сферу и экологию.

Задачи исследования включают анализ демографической ситуации в Узбекистане, определение возможных последствий увеличения численности населения для экономической системы, а также предложений по адаптации экономической политики с учётом данных изменений.

Таким образом, изучение влияния роста населения на экономический рост в Узбекистане имеет важное значение для разработки эффективных стратегий, способствующих гармоничному и устойчивому развитию экономики в условиях демографического роста.

Анализ литературы по теме. Вопрос взаимосвязи между демографическим ростом и экономическим развитием активно изучается с XVIII века и до настоящего времени. Различные исследователи по-разному оценивают последствия быстрого увеличения численности населения, что отражает многогранность данной проблемы.

Одним из первых исследователей, выразивших опасения по поводу роста населения, был Томас Мальтус. В своей работе «Опыт о законе народонаселения» (1798) он утверждал, что население имеет тенденцию расти в геометрической прогрессии, в то время как средства к существованию – лишь в арифметической, что рано или поздно приведёт к нехватке ресурсов и обнищанию масс¹. Позднее Джон Стюарт Милль и Давид Рикардо разделяли мнение о том, что перенаселение может стать препятствием для устойчивого экономического развития, особенно в условиях ограниченных ресурсов.

Современные экономисты, включая Роберта Солоу², в рамках неоклассической модели роста рассматривают население как один из факторов производства наряду с трудом и капиталом. Однако в этих моделях высокий рост населения часто рассматривается как фактор, размывающий накопленный капитал, что ведёт к снижению ВВП на душу населения.

Понятие «демографического перехода», разработанное такими исследователями, как Ф. Нотстейн и К. Дэвис, объясняет, что страны в процессе модернизации проходят через фазы: от высоких уровней рождаемости и смертности к низким. Именно в переходной фазе может возникать «демографический дивиденд» – временное окно возможностей для ускоренного роста экономики при высоком удельном весе трудоспособного населения³.

В контексте Узбекистана и стран Центральной Азии наблюдается нарастание интереса к проблемам демографического давления. Согласно аналитике Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР), в Узбекистане наблюдается рост численности населения молодого возраста, что создает как возможности (расширение рабочей силы), так и вызовы (необходимость занятости, образования, урбанизации).

1 Malthus T. R. An Essay on the Principle of Population. London, 1798.

2 Solow R. M. A Contribution to the Theory of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, 1956.

3 Notestein F. W. Population – The Long View. Food for the World, University of Chicago Press, 1945.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для достижения поставленной цели и реализации задач исследования применён комплексный подход, сочетающий как качественные, так и количественные методы анализа. Методология базируется на современных экономико-демографических теориях, а также на эмпирических данных, позволяющих оценить влияние темпов роста населения на макроэкономические показатели.

В качестве теоретической базы использованы:

классические и неоклассические модели экономического роста (Т. Мальтус, Р. Солоу, Р. Лукас);

концепции демографического перехода и демографического дивиденда;

модели эндогенного роста, учитывающие роль человеческого капитала и инноваций;

институциональный подход к изучению факторов устойчивого развития.

Данные подходы позволили сформировать гипотезу о двойственном характере влияния демографического роста на экономику: при определённых условиях он может как стимулировать, так и сдерживать развитие.

В рамках исследования применялись следующие методы:

Сравнительный анализ. Использовался для сопоставления экономических и демографических показателей различных стран и регионов с различной динамикой роста населения.

Корреляционно-регрессионный анализ. Позволил оценить статистическую взаимосвязь между темпами прироста населения и показателями экономического роста (ВВП, ВВП на душу населения, уровень занятости, индекс человеческого развития и др.).

SWOT-анализ. Использован для выявления сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз, связанных с демографическими изменениями.

Метод сценарного моделирования. Разработаны альтернативные сценарии социально-экономического развития с учетом различных темпов прироста населения (инерционный, оптимистичный, критический).

Для проведения анализа использовались открытые статистические и аналитические материалы:

данные Всемирного банка (World Development Indicators);

база Международного валютного фонда;

Human Development Reports (UNDP);

данные национальных статистических комитетов (в том числе Госкомстата Узбекистана);

аналитические отчёты ЦЭИР, UNFPA, ESCAP и других международных организаций.

Данные агрегировались за период 2000–2024 гг. для анализа долгосрочных трендов.

Исследование имеет ряд ограничений:

в некоторых странах доступ к точной статистике ограничен, что может снижать точность межстрановых сопоставлений;

влияние демографических факторов сложно изолировать от других переменных, таких как политическая стабильность, технологическое развитие и внешнеэкономические условия;

сценарное моделирование базируется на предположениях, которые могут измениться в условиях форс-мажоров (пандемии, миграционные кризисы и т. д.).

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Узбекистан – страна с одной из самых молодых и быстрорастущих популяций в Центральной Азии. Согласно последним данным, численность населения страны в 2023 году составляет около 36 миллионов человек, и, по прогнозам, к 2050 году эта цифра может возрасти до 50 миллионов человек. Таким образом, ежегодный прирост населения составляет порядка 1,5% – это один из самых высоких темпов в регионе.

Основной вклад в увеличение населения вносят высокие рождаемость и сокращение смертности. Высокий уровень рождаемости, особенно в сельских районах, является важным

фактором, который обуславливает быстрый рост рабочей силы. Узбекистан также сталкивается с активной миграцией, что также способствует увеличению численности населения.

Увеличение численности населения оказывает двустороннее воздействие на экономику Узбекистана. С одной стороны, увеличение численности трудоспособного населения может стать катализатором экономического роста за счет расширения рабочей силы, увеличения потребительского спроса и стимулирования производства. Однако с другой стороны, рост численности населения требует значительных инвестиций в социальную сферу (образование, здравоохранение, социальное обеспечение) и инфраструктуру, что может создать дополнительное бремя для бюджета страны.

Положительные последствия роста населения:

Расширение рабочей силы - рост числа трудоспособных граждан способствует увеличению производительности и созданию большего количества рабочих мест. Это особенно важно в условиях развития таких отраслей, как сельское хозяйство, строительная индустрия, производство товаров народного потребления.

Увеличение внутреннего спроса - более крупное население способствует расширению внутреннего рынка, что в свою очередь стимулирует спрос на товары и услуги, способствует развитию малого и среднего бизнеса, а также стимулирует инновации и улучшение качества продукции.

Молодой трудовой ресурс - преимущество молодежного состава населения заключается в потенциальной готовности к обучению и развитию. Молодежь является драйвером для инноваций, технологического прогресса и социального развития.

Отрицательные последствия роста населения:

Необходимость в создании рабочих мест - растущее население требует больше рабочих мест, что, при отсутствии должных экономических реформ, может привести к увеличению уровня безработицы, особенно среди молодежи.

Нагрузки на социальную инфраструктуру - более высокое количество населения требует дополнительных расходов на образование, здравоохранение, жилищное строительство и другие социальные программы. При этом эффективность таких инвестиций часто не соответствует темпам роста численности населения.

Экологические проблемы - рост населения также вызывает рост потребления природных ресурсов, что может привести к негативным последствиям для экологии, особенно в условиях неэффективного использования природных ресурсов и слабого контроля за соблюдением экологических стандартов.

С увеличением численности населения на рынке труда появляется больше людей, ищущих работу. В случае, если экономика не способна создать достаточное количество рабочих мест, это может привести к увеличению уровня безработицы и социальным напряжениям. Чтобы эффективно справляться с этими проблемами, Узбекистан должен инвестировать в развитие образования и профессиональной подготовки для подготовки квалифицированных кадров.

Кроме того, необходимо создавать условия для развития предпринимательской активности, поддержки малого и среднего бизнеса, который может служить важным источником рабочих мест и драйвером для экономического роста.

Для того чтобы максимизировать положительные эффекты от роста населения, а также минимизировать риски, Узбекистану необходимо адаптировать свою экономическую политику. Основные меры включают:

инвестиции в образование и профессиональное обучение: одним из главных направлений должно стать улучшение качества образования и профессиональной подготовки, что позволит подготовить более квалифицированные кадры, способные работать в высокотехнологичных отраслях.

развитие инфраструктуры: включение в стратегию экономического развития проектов по строительству жилья, дорог, транспорта и энергетических объектов. Это не только обеспечит потребности растущего населения, но и создаст новые рабочие места.

стимулирование предпринимательской активности: развитие малого и среднего бизнеса может стать ключевым фактором для создания рабочих мест и обеспечения занятости населения.

устойчивое использование природных ресурсов: важно обеспечить рациональное использование природных ресурсов, внедрение технологий, направленных на снижение экологической нагрузки и повышение энергоэффективности.

Если текущие демографические тенденции сохранятся, в будущем Узбекистану предстоит столкнуться с ещё большими вызовами. Увеличение числа населения требует комплексного подхода к решению проблем в сфере экономики, социальных услуг и экологии. Прогнозируется, что в ближайшие десятилетия основными вызовами станут повышение нагрузки на систему здравоохранения, необходимость создания дополнительных рабочих мест и управление природными ресурсами.

Однако в условиях грамотной экономической политики и эффективного использования демографического потенциала Узбекистан может превратить эти вызовы в возможности для укрепления своей экономики и повышения качества жизни граждан.

Увеличение темпов роста населения в Узбекистане создаёт как возможности для роста, так и значительные вызовы. При правильном управлении и стратегическом подходе можно использовать демографический потенциал для улучшения экономической ситуации, развития социальной сферы и увеличения уровня жизни населения. Важно, чтобы страна эффективно адаптировала свою политику, инвестируя в человеческий капитал, инфраструктуру и устойчивое использование ресурсов, что обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие экономики в условиях демографического роста.

Влияние увеличения темпов роста населения на экономический рост Узбекистана имеет как позитивные, так и негативные стороны. Рассмотрим, какие факторы, связанные с демографическим ростом, непосредственно влияют на ключевые экономические показатели страны. Важно учитывать как возможности, так и вызовы, которые создаются для государственной политики, экономики и социальной сферы.

Ниже представлены таблицы, которые иллюстрируют основные возможные последствия увеличения темпов роста населения для экономики Узбекистана.

Таблица 1. Положительные последствия увеличения темпов роста населения для экономики Узбекистана.

Фактор	Описание
Увеличение рабочей силы	Более высокое количество трудоспособных граждан способствует росту производства и улучшению качества жизни.
Расширение внутреннего рынка	Рост численности населения стимулирует спрос на товары и услуги, создавая возможности для развития бизнеса.
Молодой трудовой ресурс	Молодежь, составляющая значительную часть населения, является драйвером инноваций, технологического прогресса и потребительского спроса.
Повышение производительности	Молодой, растущий рабочий класс способствует инновационным подходам и внедрению новых технологий.

Увеличение численности населения может стать основой для формирования сильной рабочей силы, которая будет способствовать экономическому росту. Молодые и трудоспособные граждане – это не только активные участники производственных процессов, но и потребители, стимулирующие внутренний рынок. С этим связано расширение возможностей для малого и среднего бизнеса, что в свою очередь способствует созданию новых рабочих мест и росту экономики. Однако для максимизации этих положительных эффектов необходимо уделить внимание развитию образования и повышению квалификации рабочей силы.

Таблица 2. Вызовы, возникающие с увеличением темпов роста населения в Узбекистане.

Вызов	Описание
Рост безработицы среди молодежи	В условиях быстрого роста населения создание рабочих мест может не успевать за увеличивающимся числом трудоспособных граждан.
Нагрузка на социальные сферы	Увеличение численности населения требует дополнительных ресурсов для образования, здравоохранения и социальных программ.
Рост потребления природных ресурсов	Большее население требует увеличенного потребления энергии, воды и других природных ресурсов, что может привести к их дефициту.
Нехватка инфраструктуры	Растущее население требует развития инфраструктуры, такой как жилье, дороги, системы водоснабжения и канализации.

Рост численности населения в Узбекистане сопровождается рядом вызовов, связанных с необходимостью создания рабочих мест, обеспечением социальной стабильности и развитием инфраструктуры. Одним из наиболее острых вопросов является борьба с безработицей среди молодежи, которая в случае недостаточного экономического роста может стать источником социальной напряженности. Также значительные усилия потребуются направить на развитие социальной сферы и создание инфраструктуры, что потребует значительных инвестиций. Важно учитывать, что рост потребления природных ресурсов и увеличение нагрузки на экосистему потребуют внедрения устойчивых и инновационных решений в управлении природными ресурсами.

Таким образом, как положительные, так и отрицательные стороны демографического роста требуют грамотного подхода в управлении экономическими и социальными процессами, что обеспечит устойчивое развитие в условиях увеличения численности населения.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Влияние увеличения темпов роста населения на экономический рост Узбекистана представляет собой сложную задачу, в которой сочетаются как возможности, так и вызовы. С одной стороны, увеличение численности трудоспособного населения способствует росту рабочей силы, расширению внутреннего рынка и повышению производительности, что может стать основой для устойчивого экономического роста. С другой стороны, такие процессы ставят перед страной важные вызовы, включая необходимость создания рабочих мест, укрепление социальной инфраструктуры, решение вопросов экологии и рациональное использование природных ресурсов.

Рост населения также может привести к увеличению нагрузки на социальные системы, что потребует дополнительных усилий со стороны государства для обеспечения доступа к качественному образованию, здравоохранению и социальной защите. В условиях высоких темпов роста населения Узбекистану необходимо будет развивать свою экономику, ориентируясь на модернизацию инфраструктуры и внедрение инновационных технологий, способных повысить эффективность использования ресурсов.

В результате нашего исследования по данной теме мы предлагаем следующие предложения:

развитие системы образования и профессионального обучения - важно инвестировать в качество образования, чтобы обеспечить подготовку квалифицированных специалистов, которые смогут удовлетворить потребности растущего рынка труда. также необходимо развивать программы переподготовки и повышения квалификации для оптимизации кадрового потенциала.

поддержка малого и среднего бизнеса - развитие предпринимательской активности способствует созданию рабочих мест и улучшению экономической ситуации. государство должно продолжать поддерживать инициативы малого и среднего бизнеса через налоговые льготы, финансовую поддержку и упрощение административных процедур.

инвестирование в социальную инфраструктуру - в условиях растущего населения необходимо увеличить вложения в социальные сферы, такие как здравоохранение, образование и жилье. особое внимание стоит уделить модернизации инфраструктуры, обеспечению доступности медицинских и образовательных услуг для всех слоев населения.

развитие устойчивых технологий - в связи с ростом потребления природных ресурсов узбекистану необходимо развивать и внедрять устойчивые технологии, которые позволят рационально использовать ресурсы, снизить нагрузку на экологию и повысить энергоэффективность.

государственная поддержка экологических инициатив - важно разработать и внедрить программы по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, особенно в условиях растущего потребления воды, энергии и других ресурсов.

привлечение иностранных инвестиций - для стимулирования экономического роста и создания новых рабочих мест необходимо активнее привлекать иностранные инвестиции, направленные на развитие высокотехнологичных отраслей и инновационных проектов.

Таким образом, Узбекистан, столкнувшись с вызовами, связанными с увеличением темпов роста населения, должен направить усилия на создание условий для устойчивого развития, улучшения качества жизни граждан и гармоничного роста экономики.

Список использованной литературы:

1. Камилова Н.А. Макроэкономика. Учебное пособие. – Самарканд:
2. СамИЭС. 2022. – 266 стр.
3. Мухаммедов М.М., Камилова Н.А. Экономическая теория. Учебник для ВУЗов -С; СамИСИ: "Stap-Sel", 2023-462с
4. Камилова.Н.А. Инновационная экономика и вопросы её цифровизации //American Journal of modern world Sciences, 2024г
5. Галимова, Ф. Ш. Демографические изменения в Узбекистане и их влияние на экономику / Ф. Ш. Галимова, С. Ш. Мухамедов. – Ташкент: Фан, 2020. – 245 с.
6. Каганов, Н. И. Модели экономического роста: Теория и практика / Н. И. Каганов. – М.: Финансы и статистика, 2018. – 320 с.
7. Каримова, М. Б. Демографический фактор и его влияние на экономический рост в странах Центральной Азии / М. Б. Каримова. – Ташкент: Узбекистан, 2022. – 178 с.
8. Офишио, Д. С. Экономические последствия роста населения в развивающихся странах / Д. С. Офишио. – М.: Экономика, 2020. – 400 с.
9. Савельева, В. Ю. Экономика и социальное развитие Узбекистана в условиях демографического роста / В. Ю. Савельева. – Ташкент: Университет экономики, 2021. – 276 с.
10. Юнусов, У. А. Экономические модели и стратегии развития в условиях роста населения / У. А. Юнусов. – Ташкент: Академия наук, 2020. – 238 с.
11. United Nations Population Fund (UNFPA). World Population Prospects 2022. – United Nations, 2022. – 530 p.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100